

№ 7
27.10.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

G'O'ZA KASALLIKLARI. VILT KASALIGIGA QARSHI KURASHISH CHORALARI

Qodirova Shaxribonu Normurodovna

*Samarqand Davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali*

Rahmonberdiyeva Muslima

*Samarqand Davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali*

Annotatsiya. Vilt oq palak, so'lish takomillashmagan zamburug'lar qo'zg'atadigan o'simlik o'tkazuvchi namlari kasalliklari (traxeomikozlar). Tadqiqot guruhlari O'zbekiston va USDA paxta germplazmasi kolleksiyalarini kesib o'tish orqali kasallikka chidamli yangi Pima paxta germplazmasi liniyalarini ishlab chiqdi.

Kalit so'zlar: Vilt kasalligi, G'o'za navlari.

COTTON DISEASES. MEASURES TO COMBAT WILT DISEASE

Kadyrova Shaxribonu Normurodovna.

*Tashkent branch of Samarkand State University of
Veterinary Medicine, Livestock and Biotechnology*

Rakhmonberdieva Muslima

*Tashkent branch of Samarkand State University of
Veterinary Medicine, Livestock and Biotechnology*

Annotation. Wilt white rot, diseases of plant transmission tubes (tracheomycoses) caused by immature fungi. Research teams developed new disease-resistant Pima cotton germplasm lines by crossing Uzbekistan and USDA cotton germplasm collections.

Keywords: Wilt disease, cotton varieties.

Vilt - oq palak, so'lish takomillashmagan zamburug'lar qo'zg'atadigan o'simlik o'tkazuvchi namlari kasalliklari (traxeomikozlar). Vertitsillyoz vilt va fuzarioz vilt turlari bor. Vertitsillyoz vilti *Verticillium dahliae* Klebahn zamburug'i qo'zg'atadi. Ikki pallali o'simliklarning qariyb 400 dan ortiq turini zararlaydi. Ayniqsa, O'zbekistonda ko'proq g'o'za, kamroq kunjut, dag'al kanop,

jut, zig'ir, baqalajon, qalampir, pomidor, kartoshka, no'xat, qovun, tarvuz, mosh, loviya, yer yong'oq, kungaboqar; meva daraxtlaridan shaftoli, o'rik, olma va b. o'simliklar kasallanadi. Zamburug'ning rivojlanishi uchun qulay harorat 18-26°, tuproq namligi 60-80%. Zamburug' harorat -20" gacha pasayganda ham halok bo'lmaydi. Tuprokda va o'simlik qoldig'ida rivojlanayotgan zamburug' sog'lom o'simlikka o'tadi. Vertitsillyoz Viltning asosiy belgilari: o'simlik barglari pastdan yuqoriga qarab zararlanadi, ksilema tomir devorlari qorayadi. Keng yaprokush o'simliklar (baqalajon, dag'al kanop, qovun va b.)ning ostki yashil barglarida sariq dog'lar paydo bo'ladi, keyin barg qo'ng'ir tusga kirib quriydi, to'kilib ketadi. Ensiz yaproqli o'simliklar (kanop, kunjut, jut va b.) barglarida esa bilinar-bilinmas sariq dog'lar paydo bo'lib, barglar so'liydi, egiladi va to'kiladi. Mayda bargli o'simlik (zig'ir, no'xat va b.) barglari sarg'ayadi, quriydi, keyin to'kiladi yoki uvalanib ketadi. Vilt bilan kasallangan meva daraxtlarida barglar to'satdan so'lishi yoki asta-sekin qurib to'kilishi mumkin. G'o'za kuchli zararlanganda deyarli hamma barglari to'kiladi, ko'saklari esa muddatidan oldin quriydi va ochilib ketadi, tola sifati keskin pasayadi, chigit moydorligi va unuvchanligi yomonlashadi. G'o'za kuchli zararlanganda hosili 30-35% gacha, ko'saklar soni esa 14-15% gacha kamayishi mumkin. Fuzarioz vilti Fusarium oxysporum f.v. Bilai zamburug'i qo'zg'atadi. Fuzarioz vilt qo'zg'atuvchisining rivojlanishi ko'p jihatdan vertitsillyoz viltning o'xshash. Ko'pchilik madaniy o'simliklar: beda, don, sabzavot-poliz ekinlari, g'o'za, tut va b. kasallanadi. Hamma iqlim zonalarida tarqalgan. Zamburug' tuproqning 0—60 sm qatlamida saprofit holda, o'simlikda esa parazit bo'lib yashaydi. O'simlikning kasallanishi va nobud bo'lishi hayotiy faoliyati keskin buzilishidan, tomirlarning zamburug' iplari bilan bekilib qolishi va ular ajratadigan zaharli moddalar (fuzariy kislota, likomarazmin va b.) ta'sirida yuz beradi. Fuzarioz vilt bilan aksariyat ingichka tolali g'o'za kasallanadi. Bunda g'o'za bargining tomirlari va to'qimalari sarg'ayadi. To'rsimon dog'lar barg yuzasini butunlay qoplaydi va barglar to'kilib ketadi. Kasallikning o'simlik tanasidagi belgisi — poya ko'ndalang kesilganda suv o'tkazuvchi naychalarning qo'ng'ir tusga kirganligidir. Kurash choralari: almashlab ekish, urug'likni ekishdan oddin dorilash, daladan o'simlik qoldiqlarini yig'ishtirib olish, oraliq va ko'kat ekinlarni (kuzgi javdar, xantal, raps, kuzgi no'xat) ekish, asosiy haydashdan oldin chirigan go'ng solish, infeksiyaga chidamli navlarni ekish. O'simlikning kasallikka chidamliligini oshirish uchun g'o'zalarga 2—5 chin barg chiqarganda karbamid (mochevina)ning 1,5% li eritmasini purkash (100 l suvda 1,5 kg). Traktor va qishloq xo'jaligi mashinalarini g'o'zasi kasallangan dalalardan sog'lom dalalarga o'tkazishdan oldin ularni kuchli bosimli suv bilan yuvish va formalin bilan dezinfeksiya qilish kerak.

Tadqiqot guruhlari O‘zbekiston va USDA paxta germplazmasi kolleksiyalarini kesib o‘tish orqali kasallikka chidamli yangi Pima paxta germplazmasi liniyalarini ishlab chiqdi. Germplazma ko‘pincha seleksionerlarga hosilning xilma-xilligini oshirishda yordam beradigan tirik genetik manba deb ataladi. Ekinlar uchun ushbu odatda urug‘lar yoki o‘simlik to‘qimalari shaklida bo‘ladi. PSSJ-FRP01, PSSJ-FRP02 va PSSJ-FRP03 bo‘lgan uchta yangi liniyalar kasallikka chidamliligi aniqlangan liniyalarning mahsulotidir. Ularning har biri bir oz boshqacha xususiyatlarga ega. Ularning har biri qo‘ziqorinlarga yaxshi qarshilik va yaxshi tola sifatiga ega ekanligini isbotladi. "Ushbu chiziqlar Pima paxta sanoatining ushbu qo‘ziqorin patogeniga nisbatan zaifligini kamaytirishga yordam beradi", deydi Ulloa. "Shuningdek, u qarshilikning genetik bazasini kengaytirish bo‘yicha sa‘y-harakatlarni davom ettiradi. Bu AQSh va O‘zbekiston paxta sanoati uchun juda muhim. Ushbu tadqiqot va naslchilik harakatlarining bir qismi bo‘lish foydali bo‘ldi. Chidamli germplazmaning rivojlanishi bu patogenning paxta hosiliga ta‘sirini kamaytirishga yordam beradi. Fusarium vilti 4 poygasi vegetatsiya davrida g‘o‘zaning nobud bo‘lishiga olib keladi. Qo‘ziqorin birinchi navbatda ildizlarni yuqtiradi, bu esa ildiz ildizida uzun, qorong‘i davomli chiziq paydo bo‘lishiga olib keladi. Ildizlar o‘lishni boshlaganda, barglarda ham quriydi. So‘lib ketishga chidamli g‘o‘zada o‘simliklarning o‘lim darajasi 10% dan past bo‘ladi va ildizlarning bo‘yalishi juda kam uchraydi. Barglarga ta‘sir qilmasdan ham yaxshi hosil berishi mumkin. Olimlar hali ham bu kasallikni yaxshiroq tushunish ustida ishlasalar va qanday qilib aniq bilishmasalar-da, o‘simliklar chidamsiz o‘simliklar kabi qo‘ziqorinning ildizlarni kolonizatsiya

qilishiga yo'l qo'ymaydi. Tadqiqotchilarning ushbu yangi liniyalarni yaratishdagi maqsadi shundaki, xususiy seleksionerlar chidamli tijorat navlarini ishlab chiqarish uchun foydalanishlari mumkin bo'lgan yangi genetik resurslarga ega bo'lishlaridir. Bu fermerlarga o'z ekinlarini qo'ziqorinlardan himoya qilish imkonini beradi. "Garmplazma liniyalari to'liq tayyor nav bo'lmasa-da, ular juda katta resurs beradi", deb tushuntiradi Ulloa. "Biz olingan chidamli germplazma chiziqlaridan foydalanishimiz va ularni urug'lik kompaniyasining navlari bilan kesishimiz mumkin. Bu pirovardida paxta yetishtiruvchilarning iqtisodiy yo'qotishlarini kamaytiradi va ularga yangi va yaxshilangan chidamli navlardan foydalanish imkonini beradi".

Adabiyotlar ro'yxati

1. Avazxodjayev M. X., Zelser S. Sh., Fiziologicheskiye faktori viltoustoychivosti xlopchatnika, T., 1980;
2. Borodin G. I., Runov V. I., Fiziologo-bioximicheskiye osnovi patogennosti vzbudatelya vertitsilleznogo vilta xlopchatnika, T., 1983.
3. ©2023 Crop Science Society of America - [Copyright Information](#) - [Privacy Statement](#) - [Terms of Use](#).
4. Селекция ва уруғчилик соҳасида ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари ” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция (2014йил 18 декабрь) Тошкент-2014й
5. Ўзбекистонда Генетика соҳасининг бугунги ҳолати муаммолари ва истиқболлари Ж.А.Мусаевнинг 90 йиллик бағишланган илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент 2018й 5 декабрь.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.